

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Usmonov Saminjon Olimovich

QISHLOQ XO'ALIKLARIDA ALMASHLAB EKISH VA ILG'OR

AGROTEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH SAMARADORLIKNI OSHIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

2023/MAY

